

INSON HUQUQLARI, FAVQULODDA HOLATLAR TUSHUNCHASI VA TURLARI

Bobonazarov Muhammadjon Muzaffar o'g'li

Toshkent davlatyuridikuniversiteti "Xalqaro huquq va inson huquqlari" mutaxassisligi magistranti.

muzaffarovichmuhammadjon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15788335>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi inson huquqlari tushunchasi, favqulodda holatlar tushunchasi va turlari haqida atroflicha yoritilgan. Inson huquqlari va favqulodda holatlar tushunchalariga ta'riflar berilgan.

Kalit so'zlar: favqulodda holat, inson huquqlari, cheklov, qonuniylik.

HUMAN RIGHTS, THE CONCEPT AND TYPES OF EMERGENCIES

Bobonazarov Muhammadjon Muzaffar's son

The master student of Tashkent State University of Law, majoring in International Law and Human Rights.

muzaffarovichmuhammadjon@gmail.com

Abstract: This thesis provides a comprehensive overview of the concept of human rights, the concept and types of emergencies. Definitions of the concepts of human rights and emergencies are provided.

Keywords: state of emergency, human rights, restriction, legality.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Аннотация: В данной диссертации подробно рассматривается понятие прав человека, понятие и виды чрезвычайного положения. Даны определения понятий прав человека и чрезвычайного положения.

Ключевые слова: чрезвычайное положение, права человека, ограничение, законность.

Inson huquqlari bu – eng oily qadriyat hisoblendi. Hozirgi zamonaviy dunyoda demokratik mamlakatlarning reytinglari aynan inson huquqlariga qanchalik rioya qilinayotganligi va ular qanchalik himoya qilinayotganligi bilan baholandi. Inson huquqlariga rioya qilish va uni ta'minlash demokratik mamlakatlarning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Endi "inson huquqlari" ga to'xtalib o'tamiz. Hozirgi davrda O'zbekiston Respublikasida inson huquqlari va erkinliklariga alohida e'tibor berilmoqda. Buni 2023-yil 1-may kuni O'zbekistonning yangi tahrirdagi Konstitutsiyasi qabul qilinganligi bilan yaqqol ko'rishimiz mumkin. Konstitutsiyamizning muqaddimasidayoq O'zbekiston xalqi inson huquqlariga sodiqligini e'lon qiladi¹, deb ta'kidlangan. Bundan tashqari, uning 54-moddasida davlat insonning huquq va erkinliklarini ta'minlashi uning oily maqsadi ekanligi ko'rsatilgan va davlat inson hamda fuqaroning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta'minlashi nazarda tutilgan².

Inson huquqlari tushunchasiga bir qancha olimlar tomonidan turlicha sharhlar berilgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat. A.R.Mo'minov va M.A.Tillaboyev inson huquqlari deganda, davlat yoki mansabdor shaxslar tomonidan muayyan shaxsning yoki shaxslarning qonuniy

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023. 3-bet.

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023. 33-bet.

huquq va erkinliklariga rioya etilishi va buni ta'minlash bilan bog'liq bo'lgan davlat va individ o'rtasidagi o'zaro huquqiy munosabatlar tushuniladi deya ta'kidlagan³. Shuningdek, G.Yuldashova, N.Gafurova inson huquqlari tushunchasiga quyidagicha ta'rif beradi. Inson huquqlari – insonlarning millati, irqi, tili, dini, jinsi va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'i nazar tengligiga asoslangan huquq va erkinliklar majmui. Inson huquqlari yashash, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik, fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi kabi huquqlarni o'z ichiga qamrab oladi⁴.

Bu fikrlarni umumiy qilib inson huquqlariga quyidagicha ta'rif berdim, inson huquqlari – milliy va xalqaro huquq me'yorlarida ko'zda tutilgan, insonlarga tegishli bo'lgan qonuniy harakatlar va imkoniyatlardir. Bundan kelib chiqadiki insonlarning huquq va erkinliklari, shuningdek burchlari xalqaro hujjatlarda yoki mamlakatlarning konstitutsiyalarida o'z aksini topadi. Insonlarning huquq va erkinliklari bitta huquq sohasining emas, balki barcha huquq sohalarning normalari bilan tartibga solinadi. Bu jarayonda konstitutsiya asosiy rol o'ynaydi.

Hozirgi rivojlangan dunyoda inson huquqlari va erkinliklarini buzmasdan ularga rioya qilinishini ta'minlash davlatlarning ustuvor masalalaridan biri bo'lsa, endi yana bir muammo paydo bo'lmoqda bu - favqulodda holatlar davrida inson huquqlari va erkinliklariga rioya qilish. Endi esa, avvalo favqulodda holatlar tushunchasiga ta'rif berib o'tishimiz kerak. Ushbu tushunchaga I.Nigmatov va M.Tojiyev shunday ta'rif berishgan: “Favqulodda vaziyat – ma'lum hududda yuz bergan falokat, halokat va boshqa turdagi ofatlar natijasida, tevarak – atrofdagi tabiiy muhitga sezilarli moddiy zarar yetkazuvchi, odamlarning turmush sharoitini buzilishiga olib keladigan holatdir”⁵. Shuningdek ushbu tushunchaga Rossiyalik olimlarning bergan ta'riflarini ham ko'rib chiqsak, professor B.N.Porfirev quyidagicha ta'rif beradi: “Favqulodda vaziyat bu – tashqi tomondan kutilmagan, to'satdan yuzaga keladigan vaziyat bo'lib, noaniqlik, keskin ziddiyatlar, sezilarli ijtimoiy – ekologik zarar va buning natijasida tezkor choralar ko'rish zaruriyati, yirik evakuatsiya – qutqaruv ishlarini o'tkazish uchun moddiy xarajatlarni va vaqtni tejash, hamda turli xil salbiy oqibatlarini (vayronagarchiliklar, yong'inlar) bartaraf etish”⁶. Bundan tashqari yana boshqa rus olimlari Arxipova.N.I va Kulba.V.V favqulodda vaziyatga quyidagicha ta'rif berishgan: “Favqulodda holat – odamlar hayotiga xavf tug'diradigan, ularning sharoitlarini buzadigan omillar va hodisalarning noqulay birikmasi, ishlab chiqarish, xo'jalik, maishiy va boshqa faoliyat turlariga to'sqinlik qiluvchi normal bo'lmagan hayot faoliyati”⁷. Demak ushbu olimlarning “favqulodda holat” tushunchasiga bergan ta'riflaridan shularni xulosa qilishimiz mumkinki: “Favqulodda holat – kutilmagan vaziyatda yuz beradigan, insonlar uchun turli xil qiyinchiliklar keltirib chiqaradigan, insonlarning hayotiga xavf soladigan vaziyatlardir”.

Tan olishimiz kerakki, favqulodda holatlar huquqiy davlat va demokratik jamiyat hayotida murakkab va ziddiyatli kategoriyalardan biri bo'lib qolmoqda. Endi o'zi favqulodda holatlar qachon joriy qilinadi degan savolga javob beradigan bo'lsak, davlatga yoki jamiyatga jiddiy tahdid tug'ilganda – tabiiy ofatlar, ijtimoiy notinchlik, urush yoki terroristik xurujlar

³ Mo'minov Abdulxay Rashidovich., Tillaboyev Mirzatillo Alisherovich “Inson huquqlari” darslik -T.: “Adolat”, 2013. 9-bet.

⁴ Mo'minov Abdulxay Rashidovich., Tillaboyev Mirzatillo Alisherovich “Inson huquqlari” darslik -T.: “Adolat”, 2013. 9-bet.

⁵ I.Nigmatov, M.Tojiyev. “Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi” darslik. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2011. 10-bet.

⁶ Порфирьев Б. Н. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. М.: Наука, 1991. 136 с
1. Архипова Н. И., Кульба В. В. Управление в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: РГГУ, 2008. 474 с.

natijasida joriy qilinishi mumkin. Favqulodda holat rejimi davlat tomonidan konstitutsiyaviy tartibda joriy etilib, normal huquqiy tartibdan chekinishni, ya'ni ayrim inson huquqlarini vaqtincha cheklashni nazarda tutadi. Shuningdek, favqulodda holatni huquqiy va siyosiy kategoriya sifatida tahlil qilishimiz mumkin. Favqulodda holat huquqiy kategoriya sifatida konstitutsiyaviy va xalqaro huquqiy normalarga asoslanadi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Favqulodda holatlar to'g'risida"gi qonun, hamda xalqaro huquqiy hujjatlarda, xususan BMTning "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro paktning tegishli moddalariga ko'ra, favqulodda holat sharoitida davlat ayrim majburiyatlarini bajarishdan chekinishi mumkinligi ko'rsatilgan.

O'zi favqulodda holatlar nima uchun joriy qilinadi va davrda nima uchun inson huquqlarining ba'zi bir turlari cheklanadi degan savolga javob beradigan bo'lsak, birinchidan, boshqa shaxslarning huquqlariga zarar yetkazmaslik uchun cheklovlar o'rnatilishi mumkin. Bundan tashqari inson huquqlari yana qanday vaziyatlarda joriy qilinishiga oydinlik kiritadigan bo'lsak, shaxs tomonidan sodir etilgan huquqbuzarlik yoki jinoiy qilmishi uchun nuning huquqlari ni cheklash unga jazo sifatida qo'llanilishi mumkin. Bu cheklashlar sud qarori yohud hukmi asosida amalga oshiriladi. Xususan, shaxsni ma'muriy qamoqqa olish, O'zbekiston Respublikasi hududidan ma'muriy tarzda chiqarib yuborish (chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga nisbatan qo'llaniladi), muayyan huquqdan mahrum qilish (masalan, avtotransport vositasini haydash), ozodlikdan cheklash yoki mahrum qilish bilan bog'liq jazolar shular jumlasidandir.

Inson huquqlarini cheklashga asos bo'ladigan holat, davlat xavfsizligi va jamoat tartibotini saqlash maqsadida qo'llaniladigan cheklovlar. Xususan, pandemiya e'lon qilingan davrda karantin joriy etilishi munosabati bilan shaxslarning erkin harakatlanishining cheklanishi yoki favqulodda vaziyat joriy qilingan hududlarda ma'lum vaqt doirasida ayrim harakatlarning cheklanishi shular jumlasiga kiradi. Biroq ushbu chekinishlar zarur, qonuniy va mutanosib bo'lishi lozim. Bundan tashqari favqulodda holat siyosiy kategoriya sifatida davlat hokimiyatining o'z faoliyatini favqulodda sharoitda qayta tashkil etishiga, kuchlar muvozanatini o'zgartirishga xizmat qilishi mumkin. Ushbu holatda ijro hokimiyati vakolatlari kengaytirilishi, ba'zan qonun chiqaruvchi, sud hokimiyati bilan bo'lgan muvozanat ham buzilishi mumkin. Shu tufayli favqulodda holat rejimi siyosiy suiste'mollik xavfini ham o'z ichiga oladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2023. 33-bet.
2. Mo'minov Abdulxay Rashidovich., Tillaboyev Mirzatillo Alisherovich "Inson huquqlari" darslik -T.: "Adolat", 2013. 9-bet.
3. I.Nigmatov, M.Tojiyev. "Favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi" darslik. – T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2011. 10-bet.
4. Порфирьев Б. Н. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. М.: Наука, 1991. 136 с
5. Архипова Н. И., Кульба В. В. Управление в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: РГГУ, 2008. 474 с